

УДК 665.1

ВСТАНОВЛЕННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ ПЕРІОДУ ІНДУКЦІЇ СОНЯШНИКОВОЇ ОЛІЇ ВІД КОНЦЕНТРАЦІЇ АНТИОКСИДАНТІВ У СУМІШІ

Н. С. СТАРОСЕЛЬСЬКА, кандидат технічних наук, Український науково-дослідний інститут олій та жирів Національної академії аграрних наук України.

В статті наведено результати дослідження впливу концентрацій антиоксидантів у суміші на період індукції соняшникової олії за температури 110 °С. Використано суміш наступних антиоксидантів: суміш токоферолів, бутилгідроксианізол, бутилгідрокситолуол. Розраховано регресійне рівняння, яке являє собою залежність періоду індукції соняшникової олії від концентрації компонентів у суміші антиоксидантів. Визначено концентрації антиоксидантів, за яких період індукції соняшникової олії є максимальним.

Ключові слова: олія соняшникова, суміш токоферолів, бутилгідроксианізол, бутилгідрокситолуол, диференційна скануюча калориметрія.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18484833>

Вступ. В умовах глобалізації та індустріалізації суспільства відбулися серйозні зміни ринку харчування та послуг, що призвели до зростання частки продукції швидкого харчування (від англ. Fastfood) в раціоні. Щорічно збільшується кількість ресторанів швидкого харчування, стрімко зростають обсяги індустриального виробництва такої продукції, незаперечні переваги якої полягають у широкому асортименті, швидкості приготування та споживання, доступній вартості, а також технологічності виробництва. Проте систематичне споживання продукції швидкого харчування – це ризик виникнення багатьох аліментарних захворювань, пов'язаних, насамперед, із порушенням метаболізму ліпідів, що призводить до тяжких хронічних хвороб, включаючи онкологічні. Проблема набуває особливого значення ще й тому, що основною групою споживачів цієї продукції є молоде покоління, для якого негативний вплив продуктів окислення жирів на здоров'я особливо виражений [1, 2].

Широкий розвиток індустрії швидкого харчування можливий лише за умови забезпечення гарантованої безпеки продукції.

Основним фактором безпеки продукції швидкого харчування є безпека жирового компонента. Інтенсивність процесів термоокиснювальної деструкції фритюрного жиру залежить від багатьох факторів, насамперед, від жирнокислотного складу жиру, вмісту в ньому природних та синтетичних антиоксидантів, температури та технології виготовлення продукції [3].

Тривалість дії несприятливих чинників, яку можна оцінити за показником заміни фритюрного жиру, є одним з найважливіших факторів, що враховуються при розробці вимог до фритюрного жиру, з метою отримання готової продукції високої якості протягом якомога довшого часу [4, 5]. При високому значенні показника заміни підприємство громадського харчування може використовувати фритюрний жир з більш низькою стійкістю, для якого найчастіше характерно більш високий вміст рідких олій. Підприємства громадського харчування з низьким показником заміни повинні використовувати фритюрний жир з підвищеною стабільністю. На стабільність жиру при смаженні і тривалість його використання негативно впливають три процеси: окиснення, полімеризація і гідроліз [6].

Отже, підбір, розробка рецептур жирів з підвищеною термічною стабільністю, а також впровадження надійних критеріїв оцінки їх окиснювальних властивостей є актуальним завданням. Зокрема, важливим є встановлення раціональних концентрацій антиоксидантів, що застосовуються для окиснювальної стабілізації олій та жирів.

Мета дослідження – дослідження залежності періоду індукції соняшникової олії від концентрації антиоксидантів у суміші.

Для досягнення поставленої мети сформульовано наступні задачі:

- визначити періоди індукції соняшникової олії з додаванням антиоксидантів для всіх точок матриці планування;

- визначити концентрації антиоксидантів, за умов яких період індукції соняшникової олії є максимальним.

Результати досліджень. Встановлено залежність періоду індукції соняшникової олії за температури 110 °С від концентрації антиоксидантів у суміші. Загальна концентрація суміші антиоксидантів у кожному досліді складала 200 мг/кг. У табл. 1 наведено матрицю планування та експериментальні значення функції відгуку – періоду індукції соняшникової олії, хв. Період індукції зразків соняшникової олії визначено методом диференційної скануючої калориметрії (ДСК).

Таблиця 1 – Матриця планування та експериментальні значення періоду індукції соняшникової олії

№	Концентрація суміші токоферолів, %	Концентрація бутилгідроксианізола, %	Концентрація бутилгідрокситолуолу, %	Період індукції, хв.
1	100	0	0	411,53
2	0	100	0	345,48
3	0	0	100	301,34
4	50	50	0	379,56
5	50	0	50	362,35
6	0	50	50	315,67

Одержано регресійне рівняння, яке виражає залежність періоду індукції соняшникової олії від концентрації компонентів у суміші антиоксидантів у реальних перемінних:

$$y_1 = 4,144 \cdot x_1 + 3,429 \cdot x_2 + 3,007 \cdot x_3, \quad (1)$$

де y_1 – період індукції соняшникової олії, хв.; x_1 – концентрація суміші tokoferoliv, %; x_2 – концентрація бутилгідроксианізолу, %; x_3 – концентрація бутилгідрокситолуолу, %.

Коефіцієнт детермінації математичної моделі склав 0,991. Значущість коефіцієнтів регресії перевірено за p -рівнем ($p < 0,05$).

На рис. 1 показано графічне зображення залежності періоду індукції олії від концентрації антиоксидантів у суміші.

Рисунок 1 – Залежність періоду індукції соняшникової олії від концентрації антиоксидантів у суміші

Максимальний період індукції соняшникової олії спостерігається при застосуванні суміші tokoferoliv у концентрації 100 %, без додавання інших антиоксидантів. Найбільші значення періоду індукції спостерігаються при додаванні суміші tokoferoliv у кількості не менше 60 % у суміші антиоксидантів, бутилгідроксианізолу – не більше 60 %, бутилгідрокситолуолу – не більше 60 %.

Висновки. Досліджено окиснювальну стабільність соняшникової олії у присутності харчових добавок – антиоксидантів: суміші tokoferoliv, бутилгідроксианізолу та бутилгідрокситолуолу. Встановлено залежність

періоду індукції олії від концентрації антиоксидантів у суміші. Визначення окиснювальної стабільності олій виконано методом диференційної скануючої калориметрії в ізотермічному режимі при температурі 110 °С. Загальна концентрація суміші антиоксидантів у кожному досліді складала 200 мг/кг. Максимальний період індукції соняшникової олії спостерігається при застосуванні суміші токоферолів у концентрації 100 %, без додавання інших антиоксидантів (411,53 хв.). Найбільші значення періоду індукції спостерігаються при додаванні суміші токоферолів у кількості не менше 60 % у суміші антиоксидантів, бутилгідроксианізоли – не більше 60 %, бутилгідрокситолуолу – не більше 60 %.

Література

1. Bravo, L.V. (1998). Polyphenols: chemistry, dietary sources, metabolism, and nutritional significance. *Nutr. Rev.*, 56, 317–333.
2. Wilhehu, S., Nawar, W. (1991). Oxidativ-antioxidative interactions during deep-fat frying: *Annu. Meet and Expos. Amer. Oil Chem. Soc. Chicago. Int. News Fats and Relat. Mater.*, 2, №4, 385-359.
3. Billek, G. (2000). Health aspects of thermoxidized oils and fats. *Eur. J. Lipid Sci. Technol.*, 102, 587–593.
4. Cabré, A. et al. (2003). Cytotoxic effects of the lipid peroxidation product 2,4-decadienal in vascular smooth muscle cells. *Atherosclerosis*, 169, № 2, 245–250.
5. Norazlina, M. R., Jahurul, M. H. A., Hasmadi, M., Mansoor, A. H., Norliza, J., Patricia, M., Ramlah George, M. R., Noorakmar, A. W., Lee, J. S., Fan, H. Y. (2021). Trends in blending vegetable fats and oils for cocoa butter alternative application: A review. *Trends in Food Science & Technology*, 116, 102–114.
6. Gray, J.I. (1978). Measurement of lipid oxidation: A review. *J. Am. Oil Chem. Soc.*, 55, № 6, 539–546.

Bibliography (transliterated)

1. Bravo, L.V. (1998). Polyphenols: chemistry, dietary sources, metabolism, and nutritional significance. *Nutr. Rev.*, 56, 317–333.
2. Wilhehu, S., Nawar, W. (1991). Oxidativ-antioxidative interactions during deep-fat frying: *Annu. Meet and Expos. Amer. Oil Chem. Soc. Chicago. Int. News Fats and Relat. Mater.*, 2, №4, 385-359.
3. Billek, G. (2000). Health aspects of thermoxidized oils and fats. *Eur. J. Lipid Sci. Technol.*, 102, 587–593.
4. Cabré, A. et al. (2003). Cytotoxic effects of the lipid peroxidation product 2,4-decadienal in vascular smooth muscle cells. *Atherosclerosis*, 169, № 2, 245–250.
5. Norazlina, M. R., Jahurul, M. H. A., Hasmadi, M., Mansoor, A. H., Norliza, J., Patricia, M., Ramlah George, M. R., Noorakmar, A. W., Lee, J. S., Fan, H. Y. (2021). Trends in blending vegetable fats and oils for cocoa butter alternative application: A review. *Trends in Food Science & Technology*, 116, 102–114.

- H. Y. (2021). Trends in blending vegetable fats and oils for cocoa butter alternative application: A review. Trends in Food Science & Technology, 116, 102–114.
6. Gray, J.I. (1978). Measurement of lipid oxidation: A review. J. Am. Oil Chem. Soc., 55, № 6, 539–546.

УДК 664.681.5:577.161.2

ПІДВИЩЕННЯ ЧИСТОТИ БЕТА-КАРОТИНУ В ПРОМИСЛОВІЙ ТЕХНОЛОГІЇ НА ОСНОВІ *BLAKESLEA TRISPORA*

А.П. БЕЛІНСЬКА, кандидат технічних наук, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»;
М.С. ДУДНІК, студентка, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

*Досліджено технологічні параметри, а саме температуру і тривалість процесу екстракції β -каротину з біомаси міцеліального гриба *Blakeslea trispora* рослинними оліями різного жирнокислотного складу і з різним вмістом природних антиоксидантів: рафінованими дезодорованими соняшниковою, високоолеїною соняшниковою, кукурудзяною і кунжутною. Створено статистичні моделі залежностей вмісту β -каротину в олійних екстрактах означених рафінованих дезодорованих олій від температури та тривалості екстракції, а також величини аналітичних чисел, що характеризують вміст вільних жирних кислот (кислотне число) та первинних продуктів окиснення ліпідів (пероксидне число) від температури та тривалості екстракції. Визначено раціональні параметри екстракції β -каротину з біомаси *Blakeslea trispora* обраними екстрагентами (рафінованими дезодорованими соняшниковою, високоолеїною соняшниковою, кукурудзяною і кунжутною оліями) для керування технологічними властивостями його розчинів. Доведено, що застосування вказаних рафінованих дезодорованих олій як екстрагентів практично не впливає на вміст цільового продукту в олійних екстрактах біомаси, але впливає на аналітичні числа екстрактів, що характеризують вміст вільних жирних кислот, пероксидів та гідропероксидів. Найбільший вміст вільних жирних кислот спостерігається під час екстрагування β -каротину з біомаси соняшниковою олією, мінімального вмісту вільних жирних кислот вдається досягти в екстрактах кукурудзяної і кунжутної олій. Найбільший вміст первинних продуктів окиснення ліпідів (пероксидів та гідропероксидів) спостерігається під час екстрагування β -каротину з біомаси соняшниковою олією, мінімального вмісту вільних жирних кислот вдається досягти в екстрактах кунжутної олії. За допомогою отриманих апроксимаційних залежностей можна прогнозувати вміст β -каротину, а також величини кислотного і пероксидного чисел в олійних екстрактах біомаси в означених*